

Облік і оподаткування

УДК: 167.7:657.1:658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17329654>

**Застосування цифрових інструментів MS Excel та Google Sheets в обліку,
електронній торгівлі та економіці бізнесу на умовах аутсорсингу**

Баланюк Іван Федорович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку
і оподаткування, Карпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна,
ivan.balaniuk@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-8320-6383>

Іваночко Богдан Романович

доктор філософії з економіки, асистент кафедри обліку
і оподаткування, Карпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
bohdan.ivanochko@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-5943-1097>

Шеленко Діана Іванівна

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та
прикладної економіки, Карпатський національний університет імені Василя
Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
diana.shelenko@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-9214-7258>

Кузьмін Тетяна Леонідівна

доктор філософії з економіки, асистент кафедри обліку
і оподаткування, Карпатський національний університет
імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
tetiana.ivaniuk@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0003-4601-1226>

Банашкевич Тетяна Петрівна

асистент кафедри обліку і оподаткування,

Карпатський національний університет

імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

tetiana.banashkevych@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0009-0002-4404-8391>

Прийнято: 15.09.2025 | Опубліковано: 30.09.2025

***Анотація:** В умовах сучасного ринкового середовища успішність функціонування підприємства значною мірою залежить від оперативності та якості управлінської інформації. Бізнес дедалі більше стикається з необхідністю швидкого реагування на зміни кон'юнктури, посилення конкуренції та коливання попиту. Основним джерелом такої інформації виступає управлінський облік, який охоплює дані щодо комерційних відносин, організації логістики, використання засобів виробництва та кадрового потенціалу. Широкий спектр функціональних можливостей табличних редакторів, зокрема MS Excel та Google Sheets, у поєднанні із зовнішніми інструментами обробки та аналізу даних створює передумови для отримання підприємствами якіснішої та актуальнішої інформації про бізнес-операції, логістичні процеси та транзакції у сфері електронної комерції. Використання таких інструментів формує основу для посилення аналітичного забезпечення управлінських процесів та забезпечує підвищений рівень обґрунтованості прийнятих рішень. Дослідження ефективності використання табличних редакторів у сфері бухгалтерського обліку, аналітики та управління бізнесом дозволяє визначити їхню роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємств, а також у зміцненні їхніх позицій на ринку, інтегрованому з цифровими каналами електронної комерції. **Метою** статті є оцінка ефективності застосування табличних редакторів MS Excel та Google Sheets в обліку, економіці бізнесу, зокрема, електронній торгівлі, визначення їхніх можливостей у формуванні та використанні управлінської*

інформації, а також з'ясування ролі цих інструментів у підвищенні якості прийняття управлінських рішень. **Методи.** У статті застосовано комплекс наукових методів, що забезпечили всебічне дослідження ефективності використання MS Excel та Google Sheets в обліку та управлінському аналізі. Серед них використовувалися: методи системного та структурного аналізу для визначення складових обліково-аналітичної системи та їх взаємозв'язків із бухгалтерським і управлінським обліком; порівняльний аналіз для зіставлення можливостей табличних редакторів та спеціалізованих бухгалтерських програм; а також методи логічного узагальнення та абстрагування, що дозволили формалізувати висновки щодо ролі Excel і Google Sheets як універсального інструменту для обробки, аналізу та трансформації облікової інформації під управлінські потреби. **Результати.** Дослідження показало, що MS Excel та Google Sheets дозволяють підприємствам, зокрема в сфері електронної торгівлі, оперативно отримувати релевантну управлінську інформацію: формувати управлінські звіти у режимі реального часу, у тому числі дистанційно на умовах аутсорсингу, прогнозувати фінансові результати за різними сценаріями, контролювати достовірність облікових даних та виявляти відхилення й аномалії. Використання цих інструментів створює двосторонній зв'язок між аналітичним і регламентованим обліком та забезпечує основу для швидкого та обґрунтованого прийняття управлінських рішень, оптимізації ресурсів і підвищення ефективності операцій в електронній торгівлі. **Висновки.** MS Excel та Google Sheets виступають універсальними інструментами для інтеграції облікової та аналітичної інформації, що дозволяє будувати комплексні обліково-аналітичні системи підприємства, зокрема в сфері електронної торгівлі. Табличні редактори забезпечують гнучкість у деталізації даних, оперативне формування звітності, моделювання сценаріїв, прогнозування фінансових результатів та контролю достовірності інформації. Застосування MS Excel та Google Sheets дозволяє підприємствам подолати обмеження регламентованого бухгалтерського обліку, орієнтованого на

стандарти та нормативи, і забезпечує більш оперативний та релевантний аналіз для менеджменту. Водночас ці редактори можуть слугувати інструментом підготовки даних для бухгалтерських проведень і формування фінансової звітності, створюючи двосторонній взаємозв'язок між аналітичним і регламентованим обліком. Крім того, онлайн-версії цих табличних редакторів відкривають можливості віддаленого аутсорсингу облікових та аналітичних процесів, забезпечуючи гнучку, оперативну та координовану роботу незалежно від фізичної присутності користувачів у підприємстві. незалежно від фізичної присутності користувачів у підприємстві.

***Ключові слова:** Excel, Google Sheets, управлінський облік, економіка бізнесу, обліково-аналітична система, електронна торгівля, управлінські звіти, інтеграція облікової інформації, аутсорсинг.*

Application of Digital Tools MS Excel and Google Sheets in Accounting, E-Commerce, and Business Economics under Outsourcing Conditions

Balanyuk Ivan Fedorovych

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, Vasyl Stefanyk Carpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
ivan.balanyiuk@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-8320-6383>

Ivanochko Bohdan Romanovych

Doctor of Philosophy in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vasyl Stefanyk Carpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
bohdan.ivanochko@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-5943-1097>

Shelenko Diana Ivanivna

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of
Entrepreneurship, Trade and Applied Economics
Vasyl Stefanyk Carpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
diana.shelenko@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0002-9214-7258>

Kuzmin Tetiana Leonidivna

Doctor of Philosophy in Economics, Assistant Professor, Department of
Accounting and Taxation, Vasyl Stefanyk Carpathian National University,
Ivano-Frankivsk, Ukraine,
tetiana.ivaniuk@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0003-4601-1226>

Banashkevych Tetiana Petrivna

Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vasyl Stefanyk
Carpathian National University,
Ivano-Frankivsk, Ukraine,
tetiana.banashkevych@pnu.edu.ua, <https://orcid.org/0009-0002-4404-8391>

***Abstract:** In the context of the modern market environment, the success of enterprise functioning largely depends on the promptness and quality of management information. Businesses increasingly face the necessity to respond swiftly to market changes, intensifying competition, and demand fluctuations. The primary source of such information is management accounting, which encompasses data on commercial relations, logistics organization, use of production resources, and human capital. A wide range of functional capabilities of spreadsheet editors, in particular MS Excel and Google Sheets, in combination with external tools for data processing and analysis, creates the prerequisites for enterprises to obtain higher-quality and more up-to-date information on business operations, logistics processes, and transactions in the field of E-Commerce. The use of such instruments provides a foundation for*

*strengthening the analytical support of management processes and ensures a higher level of substantiation in decision-making. The study of the effectiveness of spreadsheet editors in accounting, analytics, and business management makes it possible to determine their role in enhancing the competitiveness of enterprises as well as in strengthening their positions in a market integrated with digital channels of E-Commerce. **Purpose.** The purpose of the article is to assess the effectiveness of using MS Excel and Google Sheets spreadsheet editors in accounting, business economics, in particular, e-commerce, to determine their capabilities in the formation and use of management information, as well as to clarify the role of these tools in improving the quality of management decision-making. **Methods.** The article applies a set of scientific methods that enabled a comprehensive study of the effectiveness of MS Excel and Google Sheets in accounting and management analysis. Among them were: systems and structural analysis methods to define the components of the accounting-analytical system and their interrelations with accounting and management accounting; comparative analysis for benchmarking the capabilities of spreadsheet editors and specialized accounting programs; as well as methods of logical generalization and abstraction, which made it possible to formalize conclusions about the role of Excel and Google Sheets as universal tools for processing, analyzing, and transforming accounting information for managerial needs. **Results.** The study showed that MS Excel and Google Sheets allow enterprises, particularly in the field of e-commerce, to quickly obtain relevant management information: generate management reports in real time, including remotely under outsourcing conditions, forecast financial results under various scenarios, monitor the reliability of accounting data and identify deviations and anomalies. The use of these tools creates a two-way connection between analytical and regulated accounting and provides a basis for quick and informed management decision-making, resource optimization and increased efficiency of operations in e-commerce. **Conclusions.** MS Excel and Google Sheets are universal tools for integrating accounting and analytical information, which allows you to build complex accounting and analytical systems for an enterprise, in particular in the field*

of e-commerce The use of MS Excel and Google Sheets allows enterprises to overcome the limitations of regulated accounting, focused on standards and regulations, and provides more operational and relevant analysis for management. At the same time, these editors can serve as a tool for preparing data for accounting and financial reporting, creating a two-way relationship between analytical and regulated accounting. In addition, online versions of these spreadsheet editors open up the possibility of remote outsourcing of accounting and analytical processes, ensuring flexible, efficient and coordinated work regardless of the physical presence of users in the enterprise.

Keywords: *Excel, Google Sheets, management accounting, business economics, accounting and analytical system, E-Commerce, management reports, integration of accounting information, outsourcing of accounting.*

Постановка проблеми. В умовах сучасного ринкового середовища успішність функціонування підприємства значною мірою залежить від оперативності та якості управлінської інформації. Бізнес дедалі більше стикається з необхідністю швидкого реагування на зміни кон'юнктури, посилення конкуренції та коливання попиту, особливо в таких динамічних секторах, як електронна торгівля, де швидкість оновлення асортименту та гнучкість цінової політики відіграють ключову роль. Основним джерелом такої інформації виступає управлінський облік, який охоплює дані щодо комерційних відносин, організації логістики, використання засобів виробництва та кадрового потенціалу. Саме систематизація та аналіз цієї інформації забезпечують основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що підвищує актуальність застосування інструментів, здатних ефективно накопичувати, структурувати, обробляти та візуалізувати дані.

Традиційні підходи до ведення бухгалтерського й управлінського обліку та складання звітності, які базувалися на ручних розрахунках або статичних інформаційних системах, втрачають свою ефективність у динамічному

ринковому середовищі. Навіть спеціалізовані програми для обліку та управління підприємствами, попри свою зручність, здебільшого мають обмежений та жорстко регламентований інструментарій. Використання аутсорсингового підходу дозволяє виконувати облікові та аналітичні функції віддалено та гнучко, що відкриває можливості швидшого реагування на зміни та оперативного аналізу даних. У результаті користувачі стикаються з меншими труднощами у адаптації звітності під потреби менеджменту, що підвищує ефективність прийняття управлінських рішень.

Широкий інструментарій сучасних табличних редакторів, зокрема MS Excel та Google Sheets, у поєднанні із зовнішніми засобами обробки та аналізу даних відкриває перед бізнесом можливості отримання значно якіснішої й релевантної інформації про господарські операції. Завдяки онлайн-версіям цих редакторів з'являється можливість організувати віддалену обробку та аналіз даних на умовах аутсорсингу, що забезпечує гнучкість і швидке реагування на потреби бізнесу. Це створює основу для підвищення рівня аналітичної підтримки менеджменту та сприяє прийняттю більш обґрунтованих управлінських рішень. У зв'язку з цим постає завдання дослідження ефективності застосування табличних редакторів в обліку, аналізі та управлінні бізнесом, зокрема в електронній торгівлі, що дозволить визначити їх роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах сучасного ринкового середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розширення ролі управлінського обліку, підвищення значення управлінської інформації та вдосконалення методів її аналізу з використанням цифрових інструментів перебувають у центрі уваги сучасних економічних досліджень. Так, Т. Косташ та М. Смола досліджують важливість обліку в прийнятті управлінських рішень для подальшого ефективного функціонування бізнесу, а також ролі в системі управління підприємством [1]. І. Склярук та Н. Вовок аналізують ринок сучасних цифрових інструментів для управлінського обліку виокремлюючи їх переваги та

недоліки [2]. Г. Головчак, І. Шепель та А. Шиш зазначають, що найбільший вплив на трансформацію систем бухгалтерського обліку та аудиту сьогодні має розвиток цифрових технологій, таких як блокчейн, великі дані, хмарні обчислення та штучний інтелект [3]. Т. Шматковська, Т. Коробчук і О. Борисюк досліджують роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в системі обліково-аналітичного забезпечення для моделювання бізнес-процесів, приділяючи особливу увагу програмним продуктам, на основі яких проводиться моделювання і які допомагають визначити оптимальні шляхи удосконалення бізнес-процесів [4]. Л. Ліщинська та Н. Добровольська роблять висновок, що інструменти та аналізу даних надають можливість значно покращити роботу компанії, але тільки тоді, коли при обранні інструменту, його впровадженні і підтримці враховуються всі особливості бізнес-процесів компанії [5]. А. Фатенок-Ткачук, Р. Януш і М. Гузьо стверджують, що Візуалізація виконує ключову роль у спрощенні та урізноманітненні процесу аналізу інформації, надаючи велику кількість переваг, які впливають на якість і швидкість прийняття рішень в різних сферах діяльності [6]. В Ратинський зазначає, що більшість компаній намагаються оптимізувати свої бізнес-процеси за допомогою MS Excel й інших табличних редакторів [7]. А. Рачмантої Е. Різкі Утамі вивчають можливості табличних редакторів для формування фінансових звітів різних форм та форматів [8]. Найпоширенішими інструментами для візуалізації даних є Excel та Google Таблиці, за допомогою яких можна ефективно працювати з електронними таблицями, проводити швидкий аналіз та обчислення даних, а також створювати різноманітні візуальні зображення, такі як діаграми та графіки [9]. Наукові підходи до організації обліку фінансових результатів, запропоновані І.Ф. Баланюком, Д.І. Шеленко, Т.Л. Іванюк, І.В. Жовнір та Т.П. Банашкевич, окреслюють методологічні принципи відображення доходів і витрат, які слугують основою для побудови репрезентативних аналітичних звітів та моніторингу ефективності діяльності підприємства [10]. У роботі В. Жука, М. Пугачова, О. Шпикуляка, Ю. Бездушної, Є. Попко окреслюється використання

облікових процедур для кількісної оцінки воєнних втрат в агробізнесі, що вимагає стандартизованих даних, прозорих алгоритмів та відтворюваних розрахунків [11]. Можливості табличних редакторів Excel та Google Sheets дозволяють інтегрувати різнорідні дані, проводити комплексний аналіз і створювати наочні звіти, які відповідають специфічним запитам користувачів [12]. У сукупності ці результати підтверджують доцільність використання табличних редакторів MS Excel та Google Sheets для формалізації методів, автоматизації розрахунків та візуалізації показників в бухгалтерському обліку, електронній комерції та економіці бізнесу в умовах аутсорсингу, оскільки відповідні інструменти забезпечують ефективність, уніфікацію даних та можливість порівняльного аналізу.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну увагу науковців до питань розвитку управлінського обліку, впровадження цифрових технологій та дослідження можливостей сучасних інформаційних систем, недостатньо вивченими залишаються аспекти практичного застосування саме табличних редакторів, таких як MS Excel та Google Sheets, у сфері обліку та бізнес-аналізу. Наявні публікації здебільшого зосереджуються на окремих цифрових інструментах або комплексних інформаційних системах, тоді як табличні редактори часто розглядаються як допоміжні засоби, а не як повноцінні інструменти для управлінського обліку та прийняття управлінських рішень. Це створює певний науковий розрив між широким практичним використанням цих редакторів у бізнес-середовищі та недостатнім рівнем їх науково-методичного обґрунтування.

Крім того, малодослідженим залишається питання інтеграції Excel та Google Sheets із зовнішніми інструментами аналізу даних та цифровими платформами, що здатне значно підвищити якість управлінської інформації та забезпечити більш глибоку підтримку прийняття управлінських рішень. Недостатньо уваги приділено також порівняльному аналізу ефективності використання цих редакторів у різних напрямках діяльності підприємств – від

фінансового обліку до управління постачанням, логістикою та кадровими ресурсами. Саме ці аспекти формують актуальність подальших досліджень, спрямованих на оцінку ефективності застосування MS Excel та Google Sheets в обліку та бізнесі.

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є оцінка ефективності застосування табличних редакторів MS Excel та Google Sheets в обліку, бізнес-аналізі та електронній торгівлі, визначення їхніх можливостей у формуванні та використанні управлінської інформації, а також з'ясування ролі цих інструментів у підвищенні якості прийняття управлінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для обробки економічної інформації, зокрема фінансових та управлінських даних, у сучасній практиці широко застосовуються табличні редактори MS Excel та Google Sheets. MS Excel входить до складу програмного пакета Microsoft Office та має як офлайн-версію, що встановлюється на комп'ютер, так і онлайн-версію, доступну через хмарні сервіси. Натомість Google Sheets є частиною робочого середовища Google Workspace та функціонує переважно в онлайн-режимі, забезпечуючи колективний доступ та синхронізацію даних у реальному часі. Для багатьох компаній електронні таблиці часто виступають першим інструментом аналітики, оскільки вони дозволяють швидко порахувати базову статистику та створювати діаграми й графіки. Хоча з середини 2020 року спостерігається зростання використання Google Sheets, результати дослідження показують, що Microsoft Excel досі залишається тим застосунком електронних таблиць, що найбільше вимагається роботодавцями [13]. Ці два табличні редактори, попри певні відмінності у середовищі роботи та додаткових можливостях, мають спільну базову основу. Основний функціонал з обробки електронних таблиць, застосування формул і функцій, а також створення графіків і діаграм для наочного представлення інформації є фактично однаковим. Це дозволяє користувачам як Microsoft Excel, так і Google Sheets виконувати стандартні

завдання з аналізу й візуалізації даних без втрати якості та інформативності результатів.

На нашу думку, такі цифрові інструменти для обробки інформації, як Microsoft Excel та Google Sheets, є універсальним рішенням для бізнесу будь-якого розміру, організаційної структури чи сфери діяльності. Їхнє застосування не втрачає актуальності навіть за умови функціонування спеціалізованого програмного забезпечення у сфері бухгалтерського обліку, формування фінансової звітності, ведення управлінського обліку, управління фінансами, планування ресурсів підприємства (ERP-систем), а також у програмах для взаємодії з клієнтами (CRM-системи). Це пояснюється їхньою гнучкістю, простотою використання та широким спектром функцій, які дозволяють швидко адаптуватися до потреб користувача й забезпечують ефективну підтримку управлінських та аналітичних процесів. Табличні редактори, по суті, є універсальним елементом побудови системи управлінського обліку, оскільки дозволяють інтегрувати та узагальнювати різнорідні дані. У такому випадку вони виступають як надбудова та доповнення до систем бухгалтерського й фінансового обліку на підприємстві, забезпечуючи більш гнучке й оперативне опрацювання інформації для потреб менеджменту. Завдяки цьому керівники отримують не лише стандартизовані звіти, а й можливість формувати індивідуальні аналітичні зрізи, які враховують специфіку діяльності компанії та її стратегічні пріоритети. Принципи організації управлінської звітності визначаються специфікою діяльності економічного суб'єкта, а також особливостями роботи конкретного підрозділу організації [14].

Excel та Google Sheets надають можливість значно деталізувати облікову інформацію, відкриваючи ширші аналітичні можливості порівняно зі спеціалізованими програмами для ведення регламентованого бухгалтерського обліку відповідно до положень і стандартів. Якщо бухгалтерські системи орієнтовані насамперед на дотримання нормативних вимог, формування обов'язкової звітності та контроль правильності облікових операцій, то їхня

логіка побудована на застосуванні подвійного запису, використанні регламентованого плану рахунків та суворому дотриманні правил відображення операцій за дебетом і кредитом. Натомість табличні редактори дозволяють виходити за межі таких жорстких рамок: користувачі можуть формувати гнучкі розрізи даних, здійснювати багатоваріантний аналіз, моделювати альтернативні сценарії та отримувати інформацію, безпосередньо адаптовану до управлінських потреб. Таким чином, Excel і Google Sheets стають інструментами, які розширюють можливості класичного бухгалтерського та фінансового обліку, надаючи бізнесу додаткову аналітичну гнучкість.

Власне, бухгалтерський облік навіть за умови ведення аналітичного обліку (по рахунках, субрахунках, об'єктах витрат) та використання спеціалізованих програм не завжди здатен задовольнити управлінські потреби. Причина у тому, що він має регламентований характер і спрямований на забезпечення правильності відображення господарських операцій, формування фінансової та податкової звітності. Натомість управлінський облік передбачає більш гнучкий підхід: розрізи даних можуть бути довільно обраними, деталізація — значно ширшою, а інформація – зорієнтованою на прийняття конкретних управлінських рішень. У цій площині Excel та Google Sheets виконують роль інструментів, які дозволяють перетворити регламентовані дані на інформативніші управлінські зрізи (табл. 1).

Таблиця 1.

Порівняння аналітичного бухгалтерського обліку та управлінського обліку із застосуванням електронних таблиць

Опис операції	Бухгалтерський облік	Управлінський облік (Excel / Google Sheets)
Закупівля товарів	Дт 281 «Товари» / Кт 631 «Розрахунки з постачальниками». Аналitика: облік за товарами та групами (наприклад, Товар А, Товар В). Такий облік показує лише факт надходження товарів.).	Деталізація за товарами, постачальниками, партіями. Додаткові показники: залишки на складі, строки постачання, закупівельні ціни, витрати на доставку, середні продажі, прогнозування необхідного залишку та планування майбутніх закупівель. Це

		дозволяє глибше контролювати запаси, оптимізувати постачання та своєчасно реагувати на зміни попиту
Продажі / відвантаження	Дт 36 «Розрахунки з покупцями» / Кт 702 «Дохід від реалізації товарів». Аналітика: розподіл доходу за товарами. Витрати на комісії маркетплейсів чи логістику відображаються лише після отримання актів і узагальнено потрапляють на рахунок 93 «Витрати на збут» як одна послуга.	Деталізація за товарами, каналами продажів (сайт, маркетплейси, соцмережі), клієнтами, кампаніями. Тут можна одразу відобразити витрати на комісії маркетплейсів та логістику саме по конкретному товару чи продажі, що дає реальну картину маржинальності кожного продажу чи окремого товару.
Логістичні, маркетингові та фінансові витрати	Дт 91 «Загальновиробничі витрати», Дт 92 «Адміністративні витрати», Дт 93 «Витрати на збут», Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності», Дт 95 «Фінансові витрати» / Кт 631 «Розрахунки з постачальниками». Аналітичний облік ведеться по групах витрат (доставка, реклама, банківські послуги тощо), але деталізація обмежена. У фінзвітності показуються у згорнутому вигляді.	Деталізація за товарами, каналами, кампаніями, сценаріями (план/факт). Показники: витрати на доставку, ROI кампаній, комісії маркетплейсів, еквайринг, банківські послуги, повернення товарів, рівень сервісу. Завдяки повній гнучкості розрізів та актуальності даних управлінський облік в електронних таблицях дозволяє отримувати релевантну інформацію для прийняття швидких і обґрунтованих рішень, а також комплексно оцінювати прибутковість бізнесу.

Джерело: сформовано авторами.

Відтак, MS Excel та Google Sheets доцільно розглядати як цифрові інструменти для обробки й аналізу облікової інформації з метою її трансформації під управлінські потреби. Їх застосування дозволяє подолати обмеження регламентованого бухгалтерського обліку, який орієнтований на стандарти та нормативи, і забезпечити більш гнучке, деталізоване та релевантне подання даних для прийняття управлінських рішень. А саме цифрові інструменти дозволяють швидко та ефективно обробляти великі обсяги даних, виконувати комплексний аналіз та забезпечувати зрозумілу інформацію для прийняття

управлінських рішення [15]. Отже, табличні редактори виступають своєрідним “містком” між традиційним бухгалтерським обліком і сучасною системою управлінської аналітики підприємства.

Разом із цим, використання Excel та Google Sheets може мати і зворотний вплив на бухгалтерський облік. У цих редакторах можливо виконувати попередні розрахунки, що формують основу для бухгалтерських проведення і відображення у фінансовій звітності. Наприклад, розрахунок собівартості продукції та визначення цін реалізації, моделювання різних систем оплати праці, премій та бонусів залежно від виробітку чи обсягів продажу, планування податкових платежів і оптимізація витрат. Таким чином, табличні редактори можуть виступати не лише інструментом аналізу та візуалізації даних, але й платформою для формування рішень, які надалі відображаються у бухгалтерському та фінансовому обліку підприємства (рис. 1).

Рис. 1. Взаємозв'язок Excel та Google Sheets із обліковою системою

Джерело: розроблено авторами.

Окремо слід звернути увагу на аналітичні можливості табличних редакторів для бізнесу. На основі даних бухгалтерського обліку, використовуючи широкий інструментарій формул, макросів, алгоритмів штучного інтелекту та засобів графічної візуалізації, у середовищі MS Excel та Google Sheets можливо побудувати цілісну обліково-аналітичну систему. Обліково-аналітична система це сукупність облікових, аналітичних, координаційних і контрольних процедур, синергетичний вплив яких спрямований на задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів в генеруванні найбільш повної і комплексної інформації, її адаптації до змін зовнішнього середовища з метою вироблення рекомендацій для прийняття раціональних управлінських рішень [16]. Така система здатна працювати у режимі реального часу, забезпечуючи не лише моніторинг фактичних показників, а й прогнозування їх майбутніх значень. Це дозволяє отримати найбільш релевантну та доречну під конкретні умови бізнесу інформацію, яка підсилює якість управлінських рішень та сприяє зростанню ефективності підприємства.

Побудована в табличних редакторах система дозволяє бізнесу вирішувати низку ключових управлінських завдань:

формування релевантної управлінської звітності (P&L) у режимі реального часу. Використання MS Excel та Google Sheets дозволяє оперативно формувати звіт про прибутки та збитки (P&L) на основі фактичних даних без необхідності очікування завершення регламентованих бухгалтерських проведення. Такий підхід забезпечує підприємство релевантною інформацією, яка може суттєво відрізнитися від офіційних показників фінансової звітності, оскільки враховує не лише проведені облікові операції, а й реальні грошові потоки та фінансові обмеження. Додатковою перевагою табличних редакторів є можливість здійснення сценарного прогнозування: побудови декількох альтернативних варіантів розвитку подій (оптимістичного, песимістичного,

базового), моделювання наслідків зміни ринкового середовища (коливання цін, зміни валютного курсу, динаміка попиту), а також оцінки впливу управлінських рішень на майбутні доходи й витрати;

формування звіту про рух грошових коштів (Cash Flow) з урахуванням управлінських потреб. MS Excel та Google Sheets надають розширені можливості для побудови управлінських моделей руху грошових коштів, що виходять за межі регламентованої фінансової звітності. Якщо бухгалтерський облік зосереджується на відображенні фактичних потоків відповідно до стандартів, то табличні редактори дозволяють створювати більш динамічну та адаптовану під бізнес систему аналізу. Передусім, вони забезпечують оперативне відстеження фактичних залишків коштів у режимі реального часу, що дозволяє менеджменту бачити реальний стан ліквідності підприємства без очікування закриття періоду. Додатково можливе моделювання майбутньої потреби у фінансуванні, яке враховує графіки погашення кредитів, строки оплати постачальникам, очікувані надходження від клієнтів та інші фінансові зобов'язання. Це дає змогу завчасно оцінювати дефіцит коштів і приймати рішення про залучення кредитних ресурсів чи реструктуризацію боргів;

перевірка облікової інформації та виявлення відхилень. MS Excel та Google Sheets надають широкі можливості для контролю достовірності даних. За допомогою формул, умовного форматування, макросів і статистичних функцій можна оперативно виявляти помилки та аномалії, перевіряти відповідність фактичних показників плановим, звіряти рахунки з внутрішніми чи зовнішніми джерелами, а також будувати алгоритми для автоматизованого контролю. Це робить табличні редактори ефективним інструментом внутрішнього контролю, що підвищує точність і надійність облікової системи;

структуризація та візуалізація даних. MS Excel та Google Sheets дозволяють здійснювати гнучке групування й деталізацію інформації, перетворюючи масиви даних на зручні для сприйняття таблиці, діаграми та дашборди. На відміну від традиційних реєстрів обліку та оборотно-сальдових

відомостей, такі інструменти забезпечують наочність і швидке виявлення ключових тенденцій, що спрощує аналіз діяльності та сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень;

прогнозування та моделювання. Застосування MS Excel та Google Sheets відкриває можливості для формування прогнозів і сценарного моделювання, що дозволяє оцінювати перспективи розвитку бізнесу з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників. Завдяки складним формулам, макросам і підключеним аналітичним інструментам, включно з технологіями штучного інтелекту, табличні редактори здатні виконувати розрахунки підвищеної складності, моделювати наслідки управлінських рішень і забезпечувати підприємство релевантними прогнозними даними.

MS Excel та Google Sheets можна вважати універсальним інструментом для управлінського обліку та управління підприємством загалом. Окрему увагу слід приділяти їх можливостям для аналізу облікової та управлінської інформації, що дозволяє інтегрувати дані бухгалтерського обліку, фінансового планування, управлінського контролю та інших джерел у єдину аналітичну систему. Використання значного обсягу інформації дозволяє здійснювати глибоке дослідження фінансово-господарських процесів на основі великомасштабних масивів даних з різних джерел, що створює підґрунтя для нових управлінських висновків [17]. Завдяки цьому підприємство отримує обліково-аналітичну систему, яка забезпечує гнучке, детальне та наочне представлення інформації та суттєво підвищує ефективність прийняття управлінських рішень (рис. 2).

Крім того, онлайн-версії MS Excel та Google Sheets відкривають широкі можливості для організації віддаленого аутсорсингу облікових і аналітичних процесів. Завдяки доступу в режимі реального часу користувачі можуть надавати аналітичні та управлінські послуги дистанційно, швидко адаптувати звіти під потреби клієнтів та інтегрувати різноманітні дані, зокрема щодо продажів через різні канали електронної торгівлі – власний сайт, маркетплейси та соціальні мережі. Такий підхід значно підвищує гнучкість і оперативність бізнесу,

дозволяючи ефективно реагувати на зміни ринку та коливання попиту без необхідності фізичної присутності у підприємства.

Рис. 2. Складові обліково-аналітичної системи в табличних редакторах

Джерело: розроблено авторами.

Таким чином, аналіз можливостей MS Excel та Google Sheets свідчить про те, що табличні редактори виступають не лише як допоміжний інструмент для обробки облікових даних, а й як повноцінна платформа для побудови комплексної обліково-аналітичної системи, зокрема в сфері електронної торгівлі. Вони дозволяють інтегрувати різнорідну інформацію про товари, запаси, замовлення, маркетингові кампанії та канали продажів, здійснювати багаторівневий аналіз і прогнозування, адаптуючи дані до специфічних потреб бізнесу. Практичне застосування цих інструментів сприяє підвищенню точності

управлінських рішень, своєчасному реагуванню на зміни ринкового середовища, ефективнішому використанню ресурсів підприємства та оптимізації операцій в електронній торгівлі.

Висновки. MS Excel та Google Sheets виступають універсальними інструментами для інтеграції облікової та аналітичної інформації, що дозволяє будувати комплексні обліково-аналітичні системи підприємства, зокрема в сфері електронної торгівлі. Табличні редактори забезпечують гнучкість у деталізації даних, оперативне формування звітності, моделювання сценаріїв, прогнозування фінансових результатів та контролю достовірності інформації. Використання цих інструментів підвищує релевантність даних для прийняття управлінських рішень, дозволяє враховувати фактичні грошові потоки, ефективно планувати ресурси та своєчасно реагувати на зміни ринкового середовища, включаючи динамічні канали продажів, маркетплейси та онлайн-операції.

Застосування MS Excel та Google Sheets дозволяє підприємствам подолати обмеження регламентованого бухгалтерського обліку, орієнтованого на стандарти та нормативи, і забезпечує більш оперативний та релевантний аналіз для менеджменту. Водночас ці редактори можуть слугувати інструментом підготовки даних для бухгалтерських проведення і формування фінансової звітності, створюючи двосторонній взаємозв'язок між аналітичним і регламентованим обліком. Крім того, онлайн-версії цих табличних редакторів відкривають можливості віддаленого аутсорсингу облікових та аналітичних процесів, забезпечуючи гнучку, оперативну та координовану роботу незалежно від фізичної присутності користувачів у підприємстві.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні інтеграції табличних редакторів із сучасними цифровими платформами, такими як ERP- та CRM-системи, хмарні сервіси аналітики та інструменти штучного інтелекту. Доцільним є також розроблення методології побудови єдиної обліково-аналітичної системи на базі Excel та Google Sheets для різних видів бізнесу, з урахуванням специфіки внутрішніх процесів та особливостей ринкового

середовища. Крім того, перспективним напрямом є дослідження впливу автоматизації облікових і аналітичних процесів на точність прогнозів, швидкість прийняття рішень та фінансову стабільність підприємств.

Список використаних джерел

1. Косташ Т. В., Смола Р. М. Роль управлінського обліку в прийнятті управлінських рішень. *Ефективна економіка*. 2021. №10. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.10.94>
2. Склярук І., Вовк Н. Управлінський облік бізнес-процесів в умовах діджиталізації. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-69>
3. Головчук Г. В., Шепель І. В., Шиш А. М. Модернізація бухгалтерського обліку та аудиту України в контексті зростаючого потенціалу цифрового економічного простору. *Академічні візії*. 2023. Вип. 23. С. 1-13.
4. Шматковська Т., Коробчук Т. Бориюк О. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 53. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-68>
5. Ліщинська Л. Б., Добровольська Н. В. Перспективні інструменти для аналізу даних у бізнесі. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2022. №1 (305). С. 78-83.
6. Фатенок-Ткачук А. О., Януш Р. І., Гузьо М. С. Візуалізація облікових даних для прийняття ефективних управлінських рішень. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-174>
7. Ратинський В. Бухгалтерський облік і аналіз: перспективи для малого бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 25. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-18>
8. Rachmanto, A., & Utami, E. R. OPTIMIZING FINANCIAL REPORTING IN SMALL BUSINESSES: LEVERAGING MICROSOFT EXCEL

FOR EFFICIENCY AND ACCURACY. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*. 2024. No7. P. 284-294. DOI: <https://doi.org/10.34010/icobest.v7i.538>

9. Фатенок-Ткачук А. О. Візуалізація даних як основа оптимізації облікової інформації для стейкхолдерів. *Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 55-річчю кафедри обліку і оподаткування та 85-річчю від дня народження д. е. н., проф. Б. М. Литвина (26-27 вересня 2024 р., м. Тернопіль)*. Т. 1. С. 555.

10. Баланюк І.Ф., Шеленко Д.І., Іванюк Т.Л., Жовнір І.В., Банашкевич Т.П. Формування обліку фінансових результатів у підприємствах. *Вісник Прикарпатського університету. Економіка*. Вип. XIV. 2019. С. 179–186.

11. Zhuk V., Pugachov M., Shpykuliak O., Bezdushna Yu., Popko Ye. Application of accounting for the assessment of war losses for agribusiness enterprises of Ukraine. *Agricultural and Resource Economics*. 2023. Vol. 9. No. 3. Pp. 197–215 <https://doi.org/10.51599/are.2023.09.03.09>.

12. Баланюк І. Ф., Ліба Н. С., Іваночко Б. Р., Шеленко Д. І., Мельник І. О. Цифрові технології Excel як інструмент гармонізації бухгалтерського обліку з потребами бізнес середовища. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915316>

13. Carl M. Rebman Jr., Queen E. Booker, Hayden Wimmer, Steve Levkoff, Mark McMurtrey, Loreen Marie Powell. An Industry Survey of Analytics Spreadsheet Tools Adoption: Microsoft Excel vs Google Sheets. *Information Systems Education Journal*. 2023. v21 n5 p29-42.

14. Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2018. Вип. 23. С. 604-608.

15. Кошліть А. Мельянова Л. Управлінська звітність в інформаційно-технологічному забезпеченні. *Acta Academiae Beregsiensis. Economics*. 2023. №3. С. 338-344.
16. Пуцентейло П. Р. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства. *Інноваційна економіка*. 2015. № 3. С. 228-310.
17. Баланюк І. Ф., Черневий Ю. І., Іваночко Б. Р., Безрукий Т. М., Юхневич А. М. Методологічні засади наукових досліджень обліково-аналітичного забезпечення та економічного контролю в управлінні бізнесом. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16413722>